

GENÇ MÜTEFEKKİRLER DERGİSİ
JOURNAL OF YOUNG INTELLECTUALS

e-ISSN: 2718-000X

Yıl/Year: 6, Cilt/Volume: 6, Sayı/Issue: 3

Eylül/September-2025

İmam Mâtürîdî’de Veli Kavramı

The Concept of 'wali' in Imam Mâtürîdî

Doğan AYDOĞAN

YL Öğrencisi, Afyon Kocetepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Graduate Student, Afyon Kocetepe University Institute of Social Sciences

Afyon Karahisar/TÜRKİYE

prof.dr.dogan.aydogan@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-2702-4064>

Atıf / Citation: Aydoğan, Doğan, “İmam Mâtürîdî’de Veli Kavramı”. *Genç Mütefekkirler Dergisi*

6/3 (Eylül/September), 793-812

<http://doi.org/10.5281/zenodo.17155642>

Yayın Bilgisi/Publication Information

Makale Türü/Article Type: Araştırma Makalesi

Geliş Tarihi/Date Received: 29.07.2025

Kabul Tarihi/Date Accepted: 18.09.2025

Sayfa Aralığı/ Page Range: 793-812

İntihal: Bu makale, intihal.net yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir.

Plagiarism: This article has been scanned by intihal.net. No plagiarism detected.

Yayıncı / Published by: Nihat DEMİRKOL / TÜRKİYE

ÖZET

Bu çalışmada, Ehl-i Sünnet'in önemli âlimlerinden olan İmam Mâtürîdî'nin, tasavvufta sıkça kullanılan "veli" kavramına nasıl anlamlar yüklediği incelenmiştir. İmam Mâtürîdî, Ebu Hanife'nin düşünce geleneğine bağlı bir âlim olarak akıl ve nakli birlikte kullanmış, bu yönüyle hem Ehl-i hadis hem de Mutezile tarafından eleştirilmiştir. Onun tefsir anlayışı rivayete değil dirayete dayanır; yani ayetlerin bağlamı, dil yapısı ve anlam ilişkileri dikkate alınarak yorum yapılır. Araştırmada, İmam Mâtürîdî'nin hacimli eseri *Te'vîlâtü'l-Kur'an* esas alınarak Kur'an'da geçen "veli" kelimesinin geçtiği tüm ayetler taranmış ve bu kelimenin farklı bağlamlarda kazandığı anlamlar sınıflandırılmıştır. "Veli" kelimesi Kur'an'da 232 yerde geçmekte olup; Allah'a nispet edildiğinde dost, rab, kurtarıcı, yardımcı, ibadet edilen ve koruyucu gibi olumlu anlamlar taşırken, başka varlıklara nispet edildiğinde dost, yardımcı, yakın ya da olumsuz çağrışımlı anlamlara gelebilmektedir. Bu bağlamda İmam Mâtürîdî'nin yaklaşımı, kavramın geçtiği her ayetin bağlamına dikkat ederek çok boyutlu bir anlam inşası şeklindedir. Ayrıca Türkçede kullanılan "veli" kavramının, Kur'an'daki karşılıklarıyla birebir örtüşmediği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Veli, İmam Mâtürîdî, Mâtürîdîyye, Dost, *Te'vîlâtü'l-Kur'an*.

ABSTRACT

This study explores how Imām al-Māturīdī, one of the prominent theologians of Ahl al-Sunna, interpreted the term *walī*, which is frequently used in Sufi thought. As a follower of the rationalist tradition of Abū Ḥanīfa, Māturīdī combined reason (*‘aql*) and transmission (*naql*) in his theological approach, which led to criticisms both from the Ḥadīth scholars and the Mu‘tazilites. His Qur’anic commentary is classified as a *dirāyah* (analytical) tafsīr rather than a *riwāyah* (narrative-based) one, meaning he interpreted verses using linguistic and contextual analysis rather than solely relying on transmitted reports. In this research, all occurrences of the term *walī* in the Qur’an (a total of 232) were analyzed through Māturīdī’s major exegetical work, *Ta’wīlāt al-Qur’ān*. The meanings were categorized according to their contextual usage. When attributed to God, the term *walī* conveys meanings such as protector, lord, helper, object of worship, and close ally. However, when ascribed to other beings, it can imply meanings like friend, supporter, or—depending on the context—carry negative connotations. Māturīdī’s treatment of the term is nuanced and context-sensitive, reflecting a sophisticated theological and linguistic methodology. The study also emphasizes that the meaning of *walī* in the Qur’anic sense differs from its modern Turkish usage.

Keywords: Imam Māturīdī, Veli, Māturīdīism, Ta’wīlāt al-Qur’ān, Protector.

GİRİŞ

Veli, mana itibari ile İslam'da önemli kavramlardan biridir. Çünkü İslam'da dostluk, yakınlık özellikle Allah'a ve Resulüne yakınlık dinimiz açısından önemli görünen durumdur. Kur'an-ı Kerimde bolca geçen veli kelimesi, Allah-ü Teala'nın isimlerindedir. Genellikle ayet sonlarında bolca geçen kelimedir. "Veli" ve türevleri olarak toplamda 232 yerde geçmektedir. 24 defa ayetlerde müfret şeklinde gelmiş, 62 defa da cemi olarak gelmiştir.

Bizim Türkçemizde çokça kullandığımız isimler arasında bulunmaktadır. Hatta çocuklara isim olarak dahi verilir. Genel anlamı ile de çocuklara dost anlamında bu isim verilir. Tasavvufta bolca kullanılan veli kelimesi, İmam Mâtürîdî'nin günümüze ulaşan eserlerinden derlenerek en yakın anlam olarak dostluk yakınlık gibi anlamları içermektedir.

Veli tasavvufta Allah-ü Teala'ya yakın olmak olarak kullanılır. Allah-ü Teala'ya yakın anlamında da veliyullah terimi kullanılır. Allah-ü Teala'ya yakınlığı manevi boyutta yaşayıp, Allah dostu dediğimiz insanlar vardır. Bu kişiler kalp gözleri açık, bizim göremediğimizi gören, duyamadığımızı duyan kişilerdir. Bunlara veli zât deriz.

İmam Mâtürîdî'nin (ö.333/944) tefsir kitabı olan Te'vilat'ül-Kur'an günümüze ulaşmış olan en önemli eseridir. Dirayet tefsiri olan bu kitapta İmam Mâtürîdî kendi düşüncelerinin yer alığı, Kitab-ı Tevhit'in aksine kendi eli ile yazdığı bir kitap değildir. Öğrencisi Alâeddin es-Semerikandi'nin (ö. 539/1144) ona ithafen derleyip yazdığı kitaptır.¹

İmam Mâtürîdî'nin düşüncelerini, onun kavramlara verdiği manaları öğrenebileceğimiz en geniş anlamı ile Te'vilat'ül-Kur'an'dır. Geniş hacimli olan bu kitapta Kur'an-ı Kerim'de geçen kelimelerin dil bakımından da değerlendirdiği için çok rahat veli kavramına verdiği manalara sınıflandırıp öğrenebiliriz.

Rahmetli Bekir Topaloğlu'nun önderliğinde başlayan Te'vilat'ül Kur'an tercümesi İmam Mâtürîdî'nin dil bakımından bize veli kavramını daha detaylı açıklamıştır.

¹ Bekir Topaloğlu, "Te'vilâtü'l-Kur'ân", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2012), 41/33.

1.Veli Kavramı ve İmam Mâtürîdî

1.1. Veli Kelimesinin Etimolojisi

Veli kelimesi Arapçadan dilimize geçmiş olup “vly” kökünden türemiş kelimedir. Anlamı sevgili, arkadaş, yardım eden demektir. Müennesi “vülya”dır. Vilayet ve velayet olarak mastar gelir. Vilayet; plan, sultan ve şehirleşme anlamında şehir olarak kullanılır. Allah’a nispet edildiğinde yardımcı, nimet veren koruyan anlamı taşır. Kula verildiğinde yakın arkadaş. Aynı kökten türeyen ism-i tafdil olarak gelmiş evla; İşlerin en iyisi demektir.²

Ragıp el-İsfehani (ö. 502/1108) veli kelimesine “iki veya daha fazla bir şeyin aralarında kendilerinden olmayan herhangi bir şeyin bulunmayacağı şekilde husule gelmesi; meydana gelmesi ya da ortaya çıkması” diye tanım yapar mastar olarak da mekân, hısım, bakımından sadakat; dostluk gibi anlamlarda kullanılır. İnanç ve yardım bakımından yakınlık olarak kullanılır.³

İmam Mâtürîdî (ö.333/944) veliyi kelime olarak koruyucu koruyan anlamını vermiştir.⁴ Veli kelimesini biz Türkçemizde bir çocuğun her türlü tutum ve davranışlarından sorumlu olan kimse olarak kullanırız. Zaten velide velayetinde bulunan çocuğun korur kollar.

Tasavvufta veli kavramı birini hakikatten çok seven anlamında kullanılır. Daha çok ise Allah’ı çok seven kişi ya da Allah’ın sevdiği kul anlamında veliyullah kelimesi kullanılır.⁵ Allah’ü Teala veli olan kullar için ona hadislerde onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı ifade edilir.⁶ Bütün evliyanın önderi Hz. Peygamber efendimizdir. Onun ibadet hayatı ve ahlakının yanı sıra vahi alırken ki manevi halleri göz önünde tutulur.⁷ Allah’ı seven onu her şeyden çok seven zaten Allah dostudur. Tasavvuftaki veli kavramı Allah’ı çok sevip onu dost edinen manasında kullanılır. Arapça

² Fîrûzâbâdî, *el-Kâmûsü'l-Muḥîṭ*, thk. Muḥammed Nâyir Mekkâsânî (Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 2005), 1344.

³ Râğîb el-İşfahânî, *el-Müfredât fi Ġarîbi'l-Kur'ân*, çev. Yusuf Türker (İstanbul: Pınar Yayınları, 2018), 1572.

⁴ İmam Mâtürîdî. *Te'vilatü'l-Kuran*, çev. S. Kelam Sandıkcı (Ensar yayınları, İstanbul, 2018), 2/187;

⁵ Kuşeyri, *er-Risâle*, thk. Salih Caferi (Kahire, Daru'l-Cevami'l Kelam) s.44

⁶ Buhârî, Muhammed b. İsmâ'îl. *Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi*. çev. Mehmed Sofuoğlu. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2017, c. 13, s. 343 (*Rikâk*, 38)

⁷ Süleyman Uludağ, “Veli,” *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 2013), 42/25.

sözlüklerde veli kelimesini yakınlık manasında kullanırlar. Geri kalan manaları da ona göre türemiştir.

1.2. İmam Mâtürîdî'nin Düşünce Şekli

İmam Mâtürîdî'yi kısaca tanıyacak olursak tam adı Ebu Mansur Muhammet b. Muhammet b. Mahmud el-Mâtürîdî es-Semerkandi'dir. (ö.333/944) Semerkant'ın Maturid köyünde doğdu için Mâtürîdî denmiştir. Eserleri Arapça olsa da kullanıldığı ifadeler, sözcük tekipleri bakımından kendisinin türk olduğu tahmin edilmektedir.⁸

Mâtürîdî'nin gerek biyografisi gerekse tarihi kaynaklardan ona ait bilgileri bulmak zordur. Sadece hayatı ile ilgili farklı kaynaklardan bilgi kırıntıları buluna bilir. Onun Hanefi geleneğinden gelen bir alim olduğu kaynaklarda gösterilmektedir. Hoca silsilesi İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye (ö. 150/767) kadar gitmektedir. Ebu Hanife'nin öğrencisi Cüzcaniye'de kadılık yapan Ebu Yusuf (ö.182/798) ve Muhammet b. Hasan eş-Şeybani (ö.189/805) Cüzcaniye'de Ebu Süleyman Musa b. Süleyman el-Cüzcani'ye ve ders vermişlerdir. Hanefi fıkhi bu bölgeye yayılmaya böylelikle yayılmaya başlamış.⁹ Mâtürîdî'nin düşünce yapısı Hanefi gelenekten gelip ehli sünnete uygun şekilde teşekkül etmiştir. Genel olarak İmam Mâtürîdî nakil ile akıl arasında nakile bağlı olarak akli kullanmaya özen göstermiştir.

İmam Mâtürîdî dini gereği olarak bilgi edinme yolunun üç şekilde olabileceğini Kitabü't-Tevhid'e açıklamıştır. Bilgiyi akıl, nakil ve sağlam duyularla elde edilebilir. Doğru bilgi naklin ve sağlam duyularla elde edilen bilginin akıl ile sentez edilip doğruluğu kabul edilir. Nasıl ki gözümüze gördüğümüz güneş bize küçük gözüküyor ama akıl onun aslında küçük değil, uzakta olduğundan dolayı küçük gözüküyor. Gelen haberin de doğru mu değil mi? bunun da akıl süzgecinden geçirerek elde etmek gerekir.

Kesin doğru olarak kabul ettiğimiz doğru haber ise mütevatir haber ve vahiydir. Akıl tek başına bilgi kaynağı olamaz çünkü akli yanlış yola meylettiren şehvet ve şeytani

⁸ Şükrü Özen, "Mâtürîdî," *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 2013), 28/147.

⁹ Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, *Kitâbü't-Tevhîd: Açıklamalı Tercüme*, çev. Bekir Topaloğlu, 14. bs. (İstanbul: İSAM Yayınları, 2021), 28.

vesveseler vardır. akıl yanlış yola sapabilir. Ayrıca nakil olmadan da gaybi bilgiler elde öğrenilemez akıl görmediği haber almadığı bir konu hakkında yorum yapamaz.¹⁰

Tasavvuf konusunda İmam Mâtürîdî hakkında pek fazla geniş bilgiler mevcut değildir. Kendi yetiştirdiği öğrencilerinin ve halef mezhep imamlarının kaynaklarında az da olsa menkıbe ve rüyalar nakledilmiştir. Bu menkıbelerden birinde Hızır (as) ile görüştüğü söylenir. İmam Mâtürîdî onu görünce ondan dua istemiş. Rivayetlere göre çeşitli kerametlerde göstermiş, yaptığı dualarda kabul olmuştur.¹¹

Yukarıda anlattığımızı göre şimdi İmam Mâtürîdî veli kavramına hangi anlamları vermiş onları inceleyeceğiz. Bu hususta İmam Mâtürîdî'nin bize ulaşan iki eserinden biri olan te'vilat'ül Kuran tefsir kitabından faydalandık.

2.İmam Mâtürîdî'nin Veli Kelimesine Verdiği Manalar.

2.1.Allah'a Nispet Edilen Veli Kavramı

İmam Mâtürîdî kitabı olan Te'vilat'ül Kuran'da Allah-ü Teala'ya nispet edilen veli kelimesinin veli, vali veya Mevla olarak geldiğinde genel olarak Allah'ın uluhiyetini vurgulayacak manalar vermiştir. O'nun ilim, kudret, irade gibi sıfatlarını ön plana çıkartıp inan kulların yanın da ve yardımcısı olduğunu dile getirmiştir. Ulûhiyeti sebebi ile de inanmayan kulları ahrette cezalandıracağı, onları yardımsız bırakacağını anlaşılmaktadır.

Veli esma-i hüsnâda da geçmektedir. Allah-ü Teala'nın 99 ismi arasında el-veli veya el-vali olmak üzere İmam Mâtürîdî'ye göre ise anlamı koruyucu, yardımcı gibi manalar ile izah eder.¹²

Bu bağlamda İmam Mâtürîdî'nin Allah'a izafe edilen veli kelimesine farklı manalar vermiştir. Doğal olarak Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde veli, Mevla veya vâli gibi Allah-ü Teala'ya nispet edilen kelimeler vardır. Onların yorumları ve manaları şöyledir:

2.1.1.Yakın Anlamını Vermesi

Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'nın (as) Allah-ü Teala ile konuşmak için Tur dağına çıktığında kendisine vekil olarak kardeşi Hz. Harun'u (as) bırakmıştır. Geri döndüğünde

¹⁰ Mâtürîdî, *Kitâbü'l-Tevhîd*, 57-60.

¹¹ Ebu Yusr Muhammed El-Pezdevi, *Usulu'd-din*, thk. Hans Peter lens (Mektebetü'l-Ezher, Kahire 2003,)14

¹² Musa Koçar, *Mâtürîdî'de Esmâ-i Hüsnâ* (Isparta: Fakülte Kitabevi, 2002), 86.

ise Yahudilerin altından bir buzağı yapıp ona taptıklarını gördü. Bu duruma çok sinirlenen Hz. Musa (as) Yahudilere ve kardeşi Hz. Harun'a (as) çok kızmış.¹³ Allah'tan gelebilecek bir azap için yetmiş kişiyi seçmiş ve Allah-ü tealaya dua etmiştir. "Ey Rabb'im! Dileseydin onları ve beni daha önce helâk ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak edecek misin? Bu iş, senin imtihanından başka bir şey değildir; onunla dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı! Sen bağışlayanların en iyisisin"¹⁴ İmam Mâtürîdî Hz. Musa'nın Allah-ü Teala'ya dua ederken "sen bizim velimizsin" sözünden kastı yani sen bize içimizdeki beyinsizlerden daha yakınsın bizim hidayet kaynağımızsın bizim nimetimizin sahibisin diyerek mana vermiştir.¹⁵

Kuran-ı Kerim de geçen bu kıssa Yahudilerin buzağıya tapmaları onların cezalandırılmasına neden olmuş. Ortada bir şirk var. Eski alışkanlıklara dönülmesi durumu. Hz. Musa orta yokken hemen eski alışkanlıklara dönülmesi tabii ki bu bir beyinsizliktir. İmanın zayıflığını gösterir. Allah-ü Teala bütün kullarına yakındır. Buradaki anlatılan beyinsizlerden daha yakın olduğu masum insanlar vardır. Hz. Musa da "Rabbim sen bu insanlar yüzüne bizi de helâk etme sen bize onlardan daha yakınsın" diyerek dua etmiştir.

Yahudilerin buzağıya tapması ve Hz. Musa'nın (as) duasından anlaşılan veli kelimesinin İmam Mâtürîdî bunu yakın olmak anlamında kullanıldığını göstermiştir.

2.1.2. Koruyucu Anlamı Vermesi

Kuranı kerimin birçok ayetinde veli kelimesi kullanılır. "Şüphesiz onlar, Allah'a karşı sana hiçbir fayda sağlayamazlar ve kuşkusuz haktan sapanlar birbirinin velisidir. Allah da kendisini sayanların velisidir."¹⁶ Bu ayette Allah'a karşı gelenler yani din ve mezhep olarak aynı safta olanlar birbirinin koruyucusu onlar kendilerini korurlar. Allah'ta kendisine inananları korur¹⁷

¹³ Maturîdî, *Te'vilâtü'l-Kuran*, çev. Bekir Topaloğlu (Ensar Yayınları, İstanbul, 2018) Bk. el-A'raf 7/150-155

¹⁴ el-A'râf 7/155

¹⁵ Mâtürîdî, *Te'vilâtü'l-Kur'an*, 6:86.

¹⁶ el-Câsiyye 45/19.

¹⁷ Mâtürîdî, *Te'vilâtü'l-Kur'an*, 12/355.

Bir başka ayette ise “Allah iman edenlerin velisidir, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkara saptananların dostları ise tağuttur, kendilerini aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sevk ederler. İşte bunlar cehennem ehlidir, orada ebedi olarak kalacaklardır.”¹⁸ İman edenlerin veli olan Allah-ü Teala onları karanlıktan aydınlığa çıkarır. Onları korur kollar aynı şekilde tağutu veli edinen de ona kötü yolda yardım edeceğinden onu koruyamayacaktır. Veli koruyucu, koruyan anlamına gelir. Allah-ü

Teala da mü’minlerin yaratıcısı ver koruyucusudur. Allah-ü Teala yarattığı varlıklara rızık, nimet, yardım ve koruma gibi onların ihtiyacını verir. O yüzden Allah velidir.¹⁹

Allah sadece insanları korumamış. aynı zaman da kullarına verdiği nimeti de korumuştur. “insanlar bütün ümitlerini yitirdikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan O’dur. Gerçek dost ve koruyucu, hamde layık olandır”²⁰ burada hamd ve veli kelimesi Allah-ü Teala’nın isimleri olarak kullanılmıştır. Veli onları koruduğu gibi nimetleri de koruyan demektir.²¹ Ayetin başında Allah-ü Teala’nın verdiği nimetlerden umudunu kestiğinde Allah-ü Teala nimeti gene veren, gene rahmetini yayandır. Allah-ü

Teala bizlere nimetimizi koruğunu ve kendisine hamd edilmesinin gerektiğini bildiriyor.

Veli kelimesi Allah-ü Teala’ya nispetinde ona iman edenleri koruması anlamına da gelir. Allah’a iman edenleri Allah’ın koruması mantıksal bir sonuçtur. Allah’ın zatında, sıfatlarında, fiillerinde ve ibadet edilebilecek varlık olmasında tek varlık oluşu tevhit inancı gereğidir. ²² Akıl yürütme ve mantıksal çıkarım yaparsak Allah-ü Teala’nın kendisine iman edenleri koruması aşikardır. Bu bağlamda Allah-ü Teala’nın dışında iman ve ibadet edilen varlıkların yardım etme, koruma gibi özelliklerine beklemek yanlış olur.

İmam Mâtürîdî Kur’an-ı Kerim de geçen bazı veli kavramını koruyucu anlamını vermiştir. “doğrusu benim velim bu kitabı indiren Allah’tır; çünkü O’dur salihlerin koruyucusu”²³ ayetin sonundaki “yetevella” ifadesi veli kelimesinden türetilmiş olup İmam Mâtürîdî’ye göre de koruyucu anlamı vermiştir. Kendisinin yegâne ibadet edilen varlık benim

¹⁸ el-Bakara 2/257.

¹⁹ Mâtürîdî, *Te`vîlâtü’l-Kur`ân*, 2/187.

²⁰ eş-Şuarâ 26/28.

²¹ Mâtürîdî, *Te`vîlâtü’l-Kur`ân* 12/ 210.

²² Musa Koçar, “Kur’an’da Velî Kavramı,” *İnsan Bilimleri Araştırmaları*, 9-10 (2003), 162.

²³ el-A`râf 7/196.

koruyucum olarak kitabı indirendir.²⁴ Buradan anlaşılıyor ki ayette geçen “veli” ve “yetevella” kelimeleri aynı kökten gelen kelimeler bunların korumak anlamı da Allah-ü Teala’ya nispet edilince çıkıyor.

2.1.3. Ma’bud Anlamı Vermesi

Kıyamet günü Allah-ü Teala bütün kainattaki varlıkları toplayıp sorguya çekecek Kur’an-ı Kerim bu olayı şöyle anlatmaktadır. “O gün Allah onların hepsini toplayacak meleklerle soracak ‘Bunlar mıydı size tapmakta olan?’ meleklerde şöyle cevap verecek:Haşa!Sen yüceler yücesisin, sen bizim velimizsin onlar değil gerçekte onlar cinlere tapıyorlardı.”²⁵

Melekler Allah’ın sorusuna evet veya hayır şeklinde cevap vermediler.“Sen bizim velimizsin onlar değil!Biz sana ibadet ederiz bu yüzden onların bize ibadet etmesini istemeyiz, onlar zaten bize değil cinlere ibadet ediyorlardı” şeklinde cevap vermişlerdir. İmam Mâtürîdî bu ayetteki veli kelimesini ayetin sıyak-sıbakından ibadet edilen mabut anlamını vermiştir.²⁶

Kulluk sadece ve sadece Allah-ü Teala’ya yapılır.Bu yüzden veli kelimeolarak ibadet edilen anlamın da kullanılır. Yine başka bir ayette “deki; yerleri ve gökleri yoktan yaratan, yediren ama yemeye ihtiyacı olmayan Allah’tan başka veli mi edineyim? ...”²⁷ İmam Mâtürîdî bu ayeti tefsir ederken İbn Abbas’ın görüşüne yer verir. Bu ayetin sabıkı olarak “göklerde ve yerde olanlar kimindir? Diye sor. Deki Allah’ındır?...”²⁸ bütün bunları yerde ve gökteki olanların Allah’ın olduğunu kabul ettiğiniz halde nasıl olurda Allah’ı ortak koşarsınız. Bütün kainat O’nunsa demek ki kulluk edecek başka bir varlık yoktur. İbadetin yalnız ona yapılması gerekir.²⁹O yüzden ki İmam Mâtürîdî bu ayette Allah-ü Teala’ya nispet edilen veli kelimesini ibadet edilen ma’but şeklinde yorumlamıştır.

2.1.4. Dost Anlamını Vermesi

Dost Türkçemizde arkadaştan daha yakın olan kişi olarak kullanılır. İnsana Allah-ü Teala’dan daha yakın kim olabilir. Allah-ü Teala’ya nispet edilen “veli” kavramı Türkçede ki gibi tek dostun Allah-ü Teala olduğunu bilinir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de

²⁴ Mâtürîdî, *Te’vîlâtü’l-Kur’ân* 6/159.

²⁵ es-Sebe 34/40-41.

²⁶ Mâtürîdî, *Te’vîlâtü’l-Kur’ân* 11/494.

²⁷ el-En’am 6/14.

²⁸ el-En’am 6/12.

²⁹ Mâtürîdî, *Te’vîlâtü’l-Kur’ân*, 5/33.

“Zalimlerin yanında olmayın; sonra ateş sizi de yakar. Allah’tan başka dostunuz olmadığına göre! Bir yerden yardım da göremezsiniz”³⁰ tercüme ederken veli kelimesini dost diye tercüme ettik. Ayetin başındaki zalimlerin yanında olmayın yani onlara yakınlık dost şeklinde olmayın, tek dostumuz Allah-ü Teala’dır. İnsanlar içinde bizim azabımızı gideren kimse olmadığı için ve yahut ahirette bize fayda sağlayacak Allah’tan başka dostumuz bulunmadığı için bize tek yardım edecek olan dostumuz Allah-ü Teala’dır. Allah-ü Teala daha iyisiniz bilir.³¹

2.1.5. Efendi Anlamını Verilmesi

Allah’u Teala Kur’an-ı kerimde veli kavramının yakın anlamına geldiği gibi aynı benzeteme yaparak yardımcı koruyucu anlamına gelen veliyi efendi anlamında da kullanmıştır. “Allah yolunda gerektiği gibi cihat edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yükledi; ceddiniz İbrahim’in dininde olduğu gibi. O size hem daha önce hem de bu Kur’ân’da ‘Müslümanlar’ adını verdi ki peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Haydi namazı kılın, zekâtı verin ve Allah’a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevlâ’nız O’dur. O ne güzel Mevlâ’dır ve ne iyi yardımcıdır.”³² İmam Mâtürîdî sizin Mevlâ’nız O’dur sözünü Mevla nasıl ki bir köle için “bu onun mevlasıdır, efendisidir” denildiği gibi Kula da “Allah sizin Mevla’nızdır, Efendinizdir” denir. Allah’ın insanların efendisi olası Mevla kelimesi ile açıklanmıştır.³³

Hz. Yusuf aleyhi selamın Allah-ü Teala ya yaptığı duada “Ey rabbim! Bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumlanmasını öğrettin. Ey gökleri ve yerleri yaratan! Dünyada da ahrette de benim velim sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyikulların arasına kat”³⁴Hz. Yusuf’un (as) “Dünya ve ahrette velimsin” derken bunu dünya ve ahrette velinimetimsin anlamında söylenir. Hani bazı insanlar bazılarının velinimetidir. Bu cümle dünya ve ahrette bana en yakın olan anlamına geldiği gibi rabbim efendimsin anlamına da gelebilir.³⁵

³⁰ el-Hud 11/113.

³¹ Mâtürîdî, *Te’vîlâtü’l-Kur’ân*, 7/274.

³² el-Hac 22/78.

³³ Mâtürîdî, *Te’vîlâtü’l-Kur’ân* 9/541-542.

³⁴ el-Yusuf 12/101.

³⁵ Mâtürîdî, *Te’vîlâtü’l-Kur’ân* 7/397.

2.1.6. Yardım Eden Anlamı Vermesi

Allah kendisine yakın olanlara yardım eder. “Allah düşmanlarınızı daha iyi bilir. Gerçek veli olarak Allah yeter. Gerçek yardımcı olarak Allah yeter”³⁶ burada İmam Mâtürîdî veliyi yardımcı olarak ele almış. Gerçek yardımcı (veli) Allah-ü Teala’dır.³⁷ Ayetin devamında nasır kelimesini kullandığına göre yardım eden anlamına kullanılmıştır. Bizim düşmanlarımızı en iyi bilen kişi düşmanlarımıza karşı bize yardım eden kişidir.

Ehli kitaptan Yahudi ve Hıristiyanlar kendilerinin kuruntuları vardır. “Biz Allah’ın oğulları ve Allah’ın sevgili kullarıyız” yada “sayılı günler dışında bize azap gelmez” tarzında kendilerini kandırdıkları bir yalanlar, kendilerinin bile zor inandığı sözler vardır. Gene ehli kitaptan biri Müslümanlara “Bizim dinimiz sizin dininizden daha hayırlı biz sizden daha üstünüz” demişler. Bunun üzerine “Ne sizin kuruntunuz, ne de Ehli kitabın kuruntuları... Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür ve kendisi için Allah’tan başka bir velide bir yardımcıda bulamaz”³⁸nazil olmuştur. ³⁹

Kim kötülük yaparsa karşılığını görür Allah-ü Teala’nın bu sözüne karşın farklı beyanda bulunmuştur. Kim kötülük yaparsa yani kim şirk koşarsa cezasını görür nitekim ayetin devamında da “o Allah’tan başka bir velide bir yardımcıda bulamaz” diyor. Ahiret günü ehli kitabın kendini üstün gördüğü gibi onu o mahşer günü kurtaracak ne bir koruyucu veli ne de onlara el uzatan bir yardımcı bulamayacaklar. Zaten ahirette onlara yardımcı olunmaması, koruyucunun bulunmaması kafirlere özgü bir niteliktir. İmam Mâtürîdî de “veli bulmayacaklar” sözünden kastık koruyucu olduğunu açıklamıştır. Ahrette o sıkıntıda bunların ihtiyacı onları koruyan biri olmasıdır. Bu yüzden veli kelimesinin koruyucu anlamı da vardır.⁴⁰

2.1.7. Rab Anlamı Vermesi

Veli Allah-ü Teala’nın isimlerinden olduğunu yukarıda belirtmiştik. Velinin yakın anlamına geldiğinden kula en yakın varlık inandığı rabbidir. Allah-ü Teala yüce Kur’an-

³⁶ en-Nisâ 4/45.

³⁷ Mâtürîdî, *Te`vîlâtü'l-Kur`ân* 3/224.

³⁸ en-Nisâ 4/123.

³⁹ Mâtürîdî, *Te`vîlâtü'l-Kur`ân* 6/53

⁴⁰ Mâtürîdî, *Te`vîlâtü'l-Kur`ân* 4/53.

1 Keriminde “...biz insan şah damarından daha yakınız”⁴¹ buyuruyor. Allah herkesten bize daha yakındır.

Veli kavramının rab olarak kullanıldığı ayet, “yoksa onlar Allah’tan başka veliler mi edindiler? Halbuki asıl veli Allah’tır. Ölülere de diriltecektir. Ve onun gücü her şeye yeter”⁴² Allah-ü Teala burada kullarına müşriklerin Allah’tan başka rab edindiklerinden ve yegane veli de Allah-ü Teala olduğundan bahseder.⁴³ Ayetin devamında Allah-ü

Teala’nın ölülere dirilttiğini örnek vererek onların ölümden sonra ki hayata inanmadıkları için yegane velinin Allah-ü Teala olduğunu dile getirmiştir.

Kur’an-ı kerimde geçen ashab-ı kehf hikâyesinde mağaraya sığınan Müslümanların yaşadıkları anlatılır. Onların kaldıkları süre ile ilgili ayetlerde geçen veli kavramını İmam Mâtürîdî farklı tarzda anlamlar vermiştir. “deki ‘ne kadar kaldıklarını Allah bilir’ gökler ve yerler ona aittir. O en iyi gören ve işitendir. Onların Allah’tan başka velisi yoktu. Allah hükümdarlığında kimseyi ortak etmez”⁴⁴ Mağarada kalan kişilerin ne kadar kaldığını en iyi Allah’ın bildiği aşikârdır. Yerler ve gök ona aittir. Bu evrenin sahibi yaratıcısı Allah-ü Teala’dır. Ayette geçen “ebsırbihî ve esmıg” kelimesi işitme ve görmeye en üst seviyedeki kişi anlamına gelir. Allah’tan başka iyi gören ve işiten yoktur. Bu ayet buraya kadar anlatıldığında Allah-ü Teala’nın bilme, görme, işitme ve yerin göğün sahibi olduğundan bahsedilmiştir.

Ayetin devam da mağaradakiler kast edilerek “onların Allah’tan başka velisi yoktur” yer alıyor. İmam Mâtürîdî burada birden fazla mana vermiştir. Muhtemel olan mana ise ‘onların Allah’tan başka ilahları ve Rab’leri yoktur.’ Bir başka ihtimal de ‘onların Allah’tan başka hidayetlerini ve başarılarını üstlenecek kimseleri yoktur’ ya da şu anlama gelir. ‘Onların zaferlerini ve yardımlarını üstlenecek Allah’tan başka kimse yoktur.’ Son olarak ise İmam Mâtürîdî Onların Allah’ın intikamını ve azabını üzerlerinden kaldıracak kimse yoktur.’ Tabii ki en doğrusunu Allah-ü Teâlâ bilir.⁴⁵ Muhtemeldir ki buradaki veli kelimesi kendisinden önce geçen tabirlerden ötürü mağaradaki kişilerin Allah-ü Teâlâ’dan başka Rablerinin olmadığıdır. Devamında gelen manaya bakıldığında da

⁴¹ Kâf 50/16.

⁴² eş-Şûra 26/9.

⁴³ Mâtürîdî, *Te`vîlâtü'l-Kur`ân* 12/181.

⁴⁴ el-Kehf 18/26.

⁴⁵ Mâtürîdî, *Te`vîlâtü'l-Kur`ân* 9/62.

Allah'ın hükümdarlığında ortağının olmadığı anlaşılmaktadır. Görüldüğü üzere Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı veli kelimelerine İmam Mâtürîdî Rab demiştir.

2.1.8. Şefaathçi Anlamının Vermesi

Şefaath kelime anlamı bir yardımcısı olarak onun yerine ricacı, talepte bulunan biri olarak bir başkasına katılma anlamına gelir daha çok üst mertebedeki kişinin alt mertebedeki kişi yerine şefaathçi olması beklenir. Kıyamet günü gerçekleşecek şefaatte bu bağlamda incelenir.⁴⁶

İmam Mâtürîdî Ankebutsuresideki “ne yeryüzünde ne de gökte Allah'ın çaresiz bırakabilirsiniz. Allah'ın dışında bir veliniz ve yardımcınız da yoktur.”⁴⁷ Ayetini tefsir ederken özellikle Allah-ü Teala'ya nispet edilen “veli” kelimesine şefaath anlamını vermiştir. Yani Allah'ı inkâr edenlerin ahirette ummuş olduğu şefaath onlara yoktur. Müşriklerin putlar için ahirette kendilerine şefaathçi olacağını düşünürler. Allah-ü Teala da onların bu beyanına karşı ahirette şefaath olarak sadece Allah'ın olduğunu söylemiştir.⁴⁸

1.2.9. Sahip Anlamı Vermesi

Allah-ü Teala'ya nispet edilen veli ismi mef'ul olarak Allah için söylendiğinde sahip manasına gelir. İnsanların ve diğer bütün mahlukatın sahibi de Allah'tır. En'am süresindeki “Sonra insanlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler. Bilesiniz ki hüküm yalnız O'nundur ve O, hesap görenlerin en çabuğudur.”⁴⁹Ayetin tefsirini yapan

İmam Mâtürîdî buradaki Mevla kelimesine; Bütün varlıkların her halükârda Allah'a döndürüleceği ve onların dünyada ve ahirette gerçek sahiplerinin Allah olduğu biliniyorsa ise de Allah-ü Teala bunların hepsini kendisine döndürüleceği ve gerçek sahibinin kendisi olduğunu söylemektedir.⁵⁰

Mevla kelimesine İmam Mâtürîdî farklı manalarda vermiştir. Bakara suresinde geçen “... sen bizim mevlamızsın...”⁵¹ kelimesinin tefsiri yaparken sen bize herkeste daha yakın ve

⁴⁶ Ragıp el-İsfehani, *el-Müfredât*, 800.

⁴⁷ el-Ankebût 29/22.

⁴⁸ Mâtürîdî, *Te'vîlâtü'l-Kur'ân* 9/130.

⁴⁹ el-En'am 6/62.

⁵⁰ Mâtürîdî, *Te'vîlâtü'l-Kur'ân* 6/106.

⁵¹ el-Bakara 2/286.

daha merhametlisin, sen bizim koruyucumuzsun, dostumuzsun ve yardımcımızsın diyerek Mevla kelimesine merhametli, koruyucu, dost ve yardımcı manalarını vermiştir.⁵²

2. 2. Allah'ın Dışındaki Varlıklara Nispet Edilen Veli Kavram

Veli ne kadar Allah-ü Teala'nın sıfatlarından olsa da⁵³ Allah dışındaki varlıklara da nispet edilir. Bu durum Allah'ın veli olmasındaki manayı değiştirmez. Allah-ü Teala'ya veli denirken diğer varlıklara veli isminde türemiş isimler verilir.

2. 2. 1. Yakın Anlamı Vermesi

Veli kavramının yakınlık anlamına geldiğini yukarıda bildirdik. Allah-ü Teala'ya nispet edilen velinin yakın anlamında kullanıldığında hem maddi hemde manevi olarak Allah-ü Teala'nın insana yakın olması anlamına gelir. Kur'an-ı Kerimde geçen "O zaman sizden iki bölük, Allah onların velisi olduğu halde bozulup çekilmeye yüz tutmuştu; Mü'minler yalnız Allah'a güvensinler."⁵⁴ Ayetin Uhud savaşında Müslümanları terk eden iki kabileden bahseder. Müslümanların sayısı azaldığı halde Allah'a en yakın olan, layık olan mü'minlere Allah yardım etmiştir.⁵⁵ O yüzden ki Allah bana yakın olan, veli olan kullarım korkmasın yalnız Allah'a güvensin.

2.2.2 Yardımcı Olma Anlamı Verilmesi

Veli yakın anlamına geldiği gibi bu durumun türetilmesinde yardımcı olmak anlamında çıkabilir nitekim "veli edinmek" tabirinin geçtiği ayeti İmam Mâtürîdî farklı açıklardan bakarak yorumlamıştır. "Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin Velileridir. Sizden kim onları veli edinirse şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez."⁵⁶ İmam Mâtürîdî "onları veli edinmeyin" ibaresi farklı anlamlara gelse de daha çok yardım etmek manası verilebilir diye yorumlamıştır. Yardım etmek, destek olmak noktasında Yahudi ve Hıristiyanları veli edinen kimse onlara yardım ettiğinde onlar sadece mü'minlere düşmanlık etmek için birbirlerine yardım eder. Böyle Müslümanlara karşı Yahudi ve Hıristiyanlara yardım eden kimse Allah-ü Teala nazarında onlar gibidir. Kim Müslümanlara karşı kâfirleri tutarsa

⁵² Mâtürîdî, *Te'vilâtü'l-Kur'ân* 2/263.

⁵³ İbn mâce, Dua, 10.

⁵⁴ el-Âl-i İmran 3/122.

⁵⁵ Mâtürîdî, *Te'vilâtü'l-Kur'ân*, 3/447-448.

⁵⁶ el-Mâide 5/54.

ondan olur.⁵⁷Nitekim Allah-ü Teala da Müslüman olmayan birine sırrımızı vermemizi yasaklamıştır.⁵⁸

İmam Mâtürîdî aynı ayeti yorumlarken “veli edinmeyin” ibaresine onları kazançta ve dünya hayatınızda çok yakın hissetmeyin, belki komşu, iş arkadaşı olabilir ama evini açacak kadar. Yada bir sırrınızı paylaşacak kadar samimi olmayın. Eğer bir gay-i Müslim birisine kazançta ve dünya hayatında yakın olmak sırrını paylaşmak Müslüman için kendi dini fikirlerinden vazgeçmesi söz konusudur. Bu durum Müslüman’ı onlara meyletmesine neden olur. Tabi ki en doğrusunu Allah-ü Teala bilir.⁵⁹

2.2.3. Varis Olma Anlamı Vermesi

Varis Allah-ü Teala’nın sıfatlarında olup⁶⁰ kelime anlamı ölen kişinin geride kalan malına sahip olan kişi.⁶¹Yukarıda bahsi geçen ayeti kerimede “Onlar birbirlerinin velisidir” İmam Mâtürîdî tefsir ederken onlar birbirinin varisidir diye tefsir etmiştir. Nitekim Müslümanlar farklı mezhebe dahil de olsalar, ehli kible olanlar bir birlerine varis olur. Fakat farklı dinden olanlar birbirlerine varis olamaz.⁶² Demek ki İmam Mâtürîdî “birbirinin velisidir” derken onlar bir birinin varisidir. Olarak yorumlamış, veliye varis anlamı vermiştir.

2.2.4. Dost Anlamı Vermesi

Nitekim Ku’an-ı Kerim’de “ ne Yahudiler nede Hıristiyanlar kendi dinlerine uymadıkça seni asla benimsemeyecektir. De ki: Allah’ın rehberliği tek doğru olan rehberliktir. Sana yeteri bilgi geldikten sonra onların arzu ve heveslerine uyacak olursan artık kendin için Allah’tan başka ne bir veli nede yardımcı bulunur.”⁶³ Görüldüğü üzere ayeti kerimede geçen “Allah’tan başka ne bir veli nede bir yardımcı bulunur.” lafzını İmam Mâtürîdî seni savunacak ne bir dost nede azaptan koruyacak bir yardımcı bulamazsın. Ya da farklı açıdan bakıp sana yardımı sayesinde Allah’ın uygulayacağı azap kudretinden koruyacak yardımcı bulamazsın” da anlaşılabilir.⁶⁴

⁵⁷ Mâtürîdî, *Te`vilâtü'l-Kur`ân* 4/257.

⁵⁸ el-Âl-i İmrân 3/118.

⁵⁹ Mâtürîdî, *Te`vilâtü'l-Kur`ân* 4/257.

⁶⁰ İbn mâce, Dua, 10.

⁶¹ İbn Manzûr, *Lisânü'l-Arab* (Beyrut: Dâru's-Sâdır, ts.), 3/200.

⁶² Mâtürîdî, *Te`vilâtü'l-Kur`ân* 4/257.

⁶³ el-Bakara 2/120.

⁶⁴ Mâtürîdî, *Te`vilâtü'l-Kur`ân* 1/252

Veli kelimesi yukarıda Allah'a nispet ettiğimizde dost anlamının çıkması insanlara nispet edildiğinde de dost anlamı çıkmayacağı anlamına gelmez. Bunun nedeni Kur'an-ı

Kerimde dost diyerek verdiği sıfatın asında yanlış olduğu onların dost olamayacağını ifade etmektedir.

Dostluk sadece Allah-ü Teala'nın emrettiği kişilerle olur bu açıdan bakıldığında ise Kur'an-ı Kerimde bize söyle buyrulmaktadır. "mü'min erkekler ve mü'min kadınlar ancak bir birilerinin velidir" ⁶⁵ bu ayet bize dost edinmek için mü'min olunması gerektiğini bildirmektedir. İnsanlar inandıkları dinler gereği birbirlerine dost olurlar. Çünkü dinleri onların ortak ayinler ve inandığı şey uğruna yaptığı ortak ibadetten birbirlerine dostluk bağı kurarlar. Bu ayetteki "birbirlerinin velisidir" beyanı Evs ve Hazreç kabilelerinin birbirlerine olan düşmanlığının Müslüman olduktan sonra aralarındaki sevgi bağının kuvvetlenmesi ⁶⁶ ve Müslümanların kardeş ⁶⁷ ilan edilmesi ayetlerinde ki beyan gibidir. Müslüman erkeklerin ve Müslüman kadınların karşı cinse ve hem cinse bağlı olduğu sevgi ve muhabbet Allah-ü Teala'nın beyanı iledir. Bu beyan emir telakki eder. Nasıl ki nehyi telakki eden ehli beyti dost edinmeyin ⁶⁸ ayeti ile Allahü Teala'ya düşman olanları dost edinmenin yasak olması bunun gibidir. Bu bağlamda düşünüldüğünde Allah-ü Teala mü'minlerin birbirlerinden başka dost edinmesi yasaklanmıştır. ⁶⁹

Yukarıdaki ayette bahsedilen dostluk iki türdür. Biri ruhani dostluk bu dostluk dinden kaynaklı birbirin hakkına riayet etmesidir. Bunları bir araya getiren dinleridir. İkincisi ise nefsanî dostluktur. Bu da nikah, miras ve benzeri yollarla can ve mallar için kurulan dostluklardır. Bu dostluk hısım ve neseple oluşan nefsanî kişinin menfaati uğrun yapılmış dostluktur. Nitekim nikah, miras ve benzeri toplumsal birleşmenin dini gereklilikten bir araya getirip birleşmesi ile olan durumdur. Bundan dolayıdır ki nefsanî dostluk kurulması dinin gereklerini yerine getirmesi ile olan dostluktur. Ruhi dostluk peşinden dini gerekliliklerin yerine getirilmesi için nefsanî ile birlikte olmalıdır. Bu yüzden ruhi dostluk gerçek dostluktur. Bu "ruhani hayat, bedeni hayat" demek gibi bir şeydir. Ruhani hayat,

⁶⁵ et-Tevbe 9/71.

⁶⁶ Al-i İmrân 3/103.

⁶⁷ el-Hucurât 49/10.

⁶⁸ el-Mâide 5/51.

⁶⁹ Mâtürîdî, *Te'vîlâtü'l-Kur'ân* 6/433.

ilim ve adaptır. Sen bunlarla arazları uzak mesafeden görürsün ve bilirsin. Bedeni hayat ise bedeninin kendisi ile canlı olduğu, ortadan kalkmasıyla da ölü olduğu anlaşılır. Tabii ki yüce olan Allah-ü Teala en iyisini bilir.⁷⁰

SONUÇ

İmam Mâtürîdî'nin *Te'vilâtü'l-Kur'ân*'da "velî" kavramına yüklediği anlamlar incelendiğinde, bu kavramın Kur'ân-ı Kerîm'de en yoğun olarak Allah'a nispet edilen bir sıfat olarak geçtiği tespit edilmektedir. Mâtürîdî, velî kavramını bağlama (siyak-sibak) göre yorumlamakta ve on temel anlam üzerinde durmaktadır: efendî, mâbûd, rab, yardımcı, sahip, yakın, dost, koruyucu, destekçi ve varis.

Velî kavramı Allah'a nispet edildiğinde, genellikle yakınlık anlamı öne çıkmakta; bu yakınlık, mümin kullara yönelik ilahî himaye ve yardım şeklinde somutlaşmaktadır. Buna karşılık, inkârcıların Allah ile velâyet ilişkisi bulunmadığını özellikle vurgulamaktadır. Mâtürîdî'ye göre bu farklılık, müminlerin Allah'ı velî edinmesi gerektiği; kâfirlerin ise velî edinilmesinin dinen yasaklandığı ilkesine dayanmaktadır.

Kur'an'da velî kavramı sadece Allah'a değil, aynı zamanda başka varlıklara (putlar, şeytan, mal, makam vb.) da izafe edilmektedir. Mâtürîdî, Allah dışındaki varlıklara atfedilen velîlik kullanımını genellikle olumsuz bağlamda değerlendirmekte; bu tür velîlerin âhirette herhangi bir fayda sağlamayacağını ve kişiyi yüzüstü bırakacağını ifade etmektedir.

Bu bulgular ışığında, İmam Mâtürîdî'nin yorumlarında velî kavramı iki ana eksen etrafında şekillenmektedir: Olumlu bağlam – Allah'ın mümin kullarıyla olan yakınlığı, koruyuculuğu ve desteği. Olumsuz bağlam – Allah dışındaki varlıklara güvenmenin, onları velî edinmenin reddi ve âhirette fayda sağlamayacağı gerçeği.

Dolayısıyla, Mâtürîdî'nin velî anlayışı, hem teolojik bir ilke hem de pratik bir dinî uyarı olarak değerlendirilebilir: Tek gerçek velî Allah'tır ve müminin velâyet ilişkisi yalnızca O'na yönelmelidir.

⁷⁰Mâtürîdî, *Te'vilâtü'l-Kur'ân*, 6/ 433.

KAYNAKÇA

- Buhârî, Ebû ‘Abdillâh Muhammed b. İsmâ‘îl. *Sahîh-i Buhârî ve Tercemesi*. çev. Mehmed Sofuoğlu. 1. Cilt. İstanbul: Ötüken, 1987
- el-Fîrûzâbâdî. *Kâmûsü’l-Muhît*, md. “v-l-y”. Thk. Muhammed Nâim er-Rukeyşî. 2. bs. Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 2005.
- el-Kuşeyrî. *er-Risâle*. Thk. Sâlih Câferî. Kahire: Dâru’l-Cevâmi‘i’l-Kelâm, ts.
- el-Mâtürîdî, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd. *Kitâbü’t-Tevhîd: Açıklamalı Tercüme*. Çev. Bekir Topaloğlu. Ankara: İSAM Yayınları, 2019.
- el-Mâtürîdî, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd. *Te’vîlâtü’l-Kur’ân*. Çev. S. Kemal Sandıkçı. İstanbul: Ensar Yayınları, 2018.
- İbn Mâce, Ebû ‘Abdillâh Muhammed b. Yezîd el-Ğazvînî. *Sünenü İbn Mâce*. thk. Muhammed Fu’âd ‘Abdülbâkî. Mektebeti Mearif:
- İbn Manzûr, Ebû’l-Fazl Cemâleddin Muhammed b. Mükerrrem. *Lisânü’l-‘Arab*. Beyrut: Dâr Şâdır, ts.
- Koçar, Musa. *Mâtürîdî’de Esmâ-i Hüsnâ*. Isparta: Fakülte Kitabevi, 2002.
- Koçar, Musa. “Kur’an’da Veli Kavramı.” *İnsan Bilimleri Araştırmaları Dergisi* 9–10 (2003)
- el-Pezdevî, Ebû Yüsr Muhammed. *Usûlü’l-Dîn*. Thk. Hans Peter Linss. Kahire: Mektebetü’l-Ezher, 2003.
- Ragîb el-İsfahânî. *Müfredâtü Elfâzi’l-Kur’ân*, md. “v-l-y”. Çev. Yusuf Türker. İstanbul: Pınar Yayınları, 2018.
- Topaloğlu, Bekir. “Te’vîlâtü’l-Kur’ân.” *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. C. 41. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2012, 33–36.
- Uludağ, Süleyman. “Veli.” *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. C. 42. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2013, 25–28.
- Özen, Şükrü. “Mâtürîdî.” *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. C. 28. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2013, 147–150.

Etik Beyan / Ethical Statement

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur.

It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.

Yazar(lar) / Author(s)

Doğan AYDOĞAN

Finansman / Funding

Yazar bu araştırmayı desteklemek için herhangi bir dış fon almadığını kabul eder.

The author acknowledges that received not external funding support of this research.

Çıkar Çatışması / Competing Interests

Yazar, çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.

The author declares that he have no competing interests.